

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

**INTERNATIONAL
JOURNAL OF
THEORETICAL AND
PRACTICAL RESEARCH**

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

**VOLUME 2,
Issue 2
2022**

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 2-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Fevral 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA, A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №2. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 2

February, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(5).

<https://alferganus.uz>

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 2.

Февраль 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №2.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Abdullaev Alisher Makhmudovich | 7 |
| | <i>Institutional reforms as a key driver of entrepreneurial activities in Uzbekistan</i> | |
| 2. | Akhunova Marifat Khakimovna | 15 |
| | <i>Influence of the pandemic on the development of innovations in the world</i> | |
| 3. | Iyosov Asrorjon Akhrorjon Ugli | 23 |
| | <i>Prospects For Industrial Export Cluster Development</i> | |

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 4. | Mikheeva Alexandra Ivanovna | 31 |
| | <i>Physical education and physical activity in modern lifestyle</i> | |

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 5. | Axmedova Gavxarxon, Maxmudova Ozodaxon | 40 |
| | <i>Non-standard solutions of trigonometric equations</i> | |
| 6. | Esanov Nuriddin Kurbanovich, Almuratov, Shavkat Narpulatovich, Jurayev, Uktam Shavkatovich | 51 |
| | <i>Free vibration of three-layer shallow spherical shells</i> | |
| 7. | Kosimova Makhbubakhon Yakubjanovna | 57 |
| | <i>Use interdisciplinary links to improve the quality of students' learning</i> | |
| 8. | Nasirov Tulkun Zakirovich, Toxirova Go'zal Sadullayevna | 65 |
| | <i>The diffusion as the investigation object in optic materials</i> | |
| 9. | Xolmurzayev Abdirasul, Alidjanov Adiljan | 73 |
| | <i>The use of methods of projective geometry in the construction of projections of shapes with predetermined conditions</i> | |

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

- | | | |
|-----|---|----|
| 10. | Akhmedov Jamoldin Djhalolovich, Jurayev Uktam Shavkatovich | 82 |
| | <i>Formation of landscape architecture on the territory of samarkand in antiquity and the middle ages</i> | |
| 11. | Dusmatov Abdurahim Dusmatovich, Akhmedov Akhadjon Urmonjonovich, Mavlonova Oygul Uljaboyevna | 90 |
| | <i>Interlayer shifts of two-layer combined cylindrical shells taking into account temperature loads</i> | |
| 12. | Nurmatov Doniyor Olimjon ugli, Juraboyev Asilbek Tolibjon ugli, Toshpulatova Barchinoy Ravshanovna | 98 |
| | <i>Tasks and features of transport and its landscape development in modern urban planning theory</i> | |

E'lon / Reklama / Advertisement

- | | | |
|--|-------------------------|-----|
| | <i>Advertisement</i> | 107 |
| | <i>Our publications</i> | 113 |

Citation:

Akhunova, M.K. (2022). Influence of the pandemic on the development of innovations in the world. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (2), 15-22.

Axunova, M.X. (2022). Pandemiyaning dunyodagi innovatsiyalar rivojlanishiga ta'siri. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 15-22.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6466266>

Akhunova, Marifat Khakimovna

Senior Lecturer,

Department of Economics

Fergana Polytechnic Institute

E-mail:

ahunovamarifatxakimovna@gmail.com

UDC 338.24:616.98:578.834.1

INFLUENCE OF THE PANDEMIC ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATIONS IN THE WORLD

Abstract: *The article discusses the impact of the COVID-19 pandemic on the global business environment and identifies ways to further develop it through innovation and opportunity. The article lists the main trends and consequences of the pandemic; factors influencing the formation of competitive advantages of individual regions and companies; perspective directions of their development were identified. An analysis of global trends was conducted on the basis of the Global Innovation Index.*

Keywords: *pandemic, innovation, technological structure, world economy, development*

PANDEMIYANING DUNYODAGI INNOVATSIYALAR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Axunova Ma'rifat Xakimovna

“Iqtisodiyot” kafedrasida katta o'qituvchisi

Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya: *Maqolada COVID-19 pandemiyaning global ishbilarmonlik muhitiga ta'siri natijalari ko'rib chiqiladi va uni innovatsiyalar va imkoniyatlar orqali yanada rivojlantirish yo'llari belgilab berilgan. Maqolada pandemiyaning asosiy tendentsiyalari va oqibatlari sanab o'tilgan; alohida hududlar va kompaniyalarning raqobatdosh ustunliklarini shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillar; ularni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari aniqlandi. Global innovatsiyalar indeksi ma'lumotlari asosida jahon tendentsiyalari tahlili o'tkazildi.*

Kalit so'zlar: *pandemiya, innovatsiyalar, texnologik tuzilma, jahon iqtisodiyoti, rivojlanish*

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В МИРЕ

Ахунова Маърифат Хакимовна

*Старший преподаватель кафедры «Экономика»
Ферганский политехнический институт*

Аннотация: В статье рассматриваются результаты влияния пандемии COVID-19 на мировую бизнес-среду и определяются пути дальнейшего ее развития с помощью инноваций и открывающихся возможностей. В работе перечислены основные тенденции и последствия пандемии; факторы, которые влияют на формирование конкурентных преимуществ отдельных территорий и компаний; выявлены перспективные направления для их развития. Проведен анализ мировых тенденций на основании данных Глобального индекса инноваций.

Ключевые слова: пандемия, инновации, технологический уклад, мировая экономика, развитие

Kirish

Yangi ixtirolar va kashfiyotlar paydo bo'lishi tufayli iqtisodiyotdagi tub o'zgarishlar texnologiya va texnologiyaning rivojlanishiga olib keldi va o'zgarishlar har bir keyingi yirik tsiklning yuqori to'lqinining boshlanishidan oldin va eng boshida kuzatildi. 2010-2020 yillarga to'g'ri keladigan davr ko'pchilik olimlar tomonidan VI texnologik rejimga o'tish sifatida belgilanadi. Ushbu o'tishning boshlanishi 2004 yilda Manchester universitetida grafen (uglerod atomlarining monoqatlami) namunalarini olishning oddiy usulining kashf etilishi bilan belgilandi. VI tartibdagi texnologiyalarga nisbatan ustunlik qiluvchi nuqtai nazar M.Roko va V.Beynbrij tomonidan ishlab chiqilgan "BRIC konvergentsiyasi" deb ataladigan kontsepsiya bilan belgilanadi: axborot, bio-, nano- va kognitiv texnologiyalarni rivojlantirish [10] VI texnologik tartibga o'tishning boshlang'ich davri (o'tish) jahon miqyosidagi hodisaning ta'siri va ko'lami nuqtai nazaridan muhim davr bilan birga keladi. Shunday qilib, o'tish davrining kuchayishi (boshlanishi) 2008 yilgi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi va uning oqibatlari bilan bog'liq. O'tish davrining tugallanish davri uning tarqalish tezligi, ta'sir darajasi va kuchi jihatidan kutilmagan pandemiyaning paydo bo'lishi bilan ajralib turdi.

Koronavirus dunyodagi innovatsiyalarning rivojlanishiga qanday ta'sir qildi va ta'sir qilishda davom etmoqda? Olimlarning yuqoridagi nazariyalariga ko'ra, pandemiya va uning oqibatlari dunyoda innovatsiyalarni jadallashtirish uchun o'ziga xos turtki va rag'batga aylandimi? Sayyoramiz aholisi, shuningdek, global miqyosdagi ko'plab biznes sohalari zamonaviy dunyo turli xil ekologik omillarning tajovuzkor va dinamik ta'siriga tobora ko'proq duchor bo'lmoqda, ulardan biri so'nggi paytlarda keng ko'lamlil va ortib borayotgan virusli infeksiyalarning tarqalishi bo'lib, amaliyot shuni ko'rsatadiki, odamlarning hayoti va sog'lig'iga tahdid solmoqda. Shu bilan birga, boshqa sohalar ham faol o'sish va rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar va istiqbollarni ochmoqda. COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurash va ushbu chora-tadbirlardan keyin yuzaga kelgan retsessiya davrida cheklovchi chora-tadbirlarning joriy etilishi natijasida dunyo va

odamlar hayotining barcha jabhalari shaxsiy hayotdan tortib professionalgacha o'zgardi. Innovatsiyalar bilan bog'liq tashabbuslar [2] McKinsey konsalting kompaniyasi tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga asoslanib, turli sohalardagi biznes rahbarlarining aksariyati COVID-19 oqibatlarini kelgusi 5 yil ichida biznes yuritish uslubini tubdan o'zgartirishini kutishmoqda [9, 11]. Va bu katta investitsiyalarni talab qiladi. Biroq, inqiroz davrida ham shtat hukumatlari, ham alohida kompaniyalarning barcha sa'y-harakatlari, birinchi navbatda, COVID-19 pandemiyasi va virus tarqalishini bartaraf etish bilan bog'liq tadbirlarni moliyalashtirishga qaratilgan bo'lib, bu iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish uchun xarajatlarni minimallashtirishga olib keladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Har bir inson o'z xarajatlarini minimallashtirishga va shunga mos ravishda innovatsiyalarga investitsiyalarni kamaytirishga intiladi. Karantin joriy etilishi munosabati bilan aksariyat kompaniyalar investitsiyalar va ishlab chiqarish zanjirlarini muzlatib qo'ygan. Global biznes muhiti uchun COVID-19 pandemiyasi davri quyidagi asosiy tendentsiyalar bilan tavsiflanadi:

1) iqtisodiy vaziyatning sezilarli darajada yomonlashishi va YaIM rivojlanishining salbiy prognozlari, ayniqsa mehmonxona va restoran biznesi, turizm, chakana savdo, ta'lim va madaniyat, yo'lovchi tashish, qishloq xo'jaligi kabi tarmoqlarda, shuningdek, ushbu sohalarda boshqa mamlakatlardan kelgan ko'p sonli xodimlar.

2) fuqarolarning shaxsiy hayoti ustidan nazorat kuchaygan avtoritar rejimlarga moyil bo'lgan ko'plab davlatlarning ichki siyosatining o'zgarishi [5-6]

3) koronavirus infeksiyalari sohasidagi tibbiyot va ilmiy tadqiqotlarning ahamiyati ortib borayotgani, diagnostika, bemorlarga maslahat berishda yangi yondashuvlardan foydalanish, shu jumladan masofaviy formatdan foydalanish, tibbiy tasvirlarni tahlil qilishda tibbiyot xodimlariga yordam berish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish; ko'krak tomografiyasini tekshirish vaqtini 15 dan 5 minutgacha qisqartirish;

4) iste'molchi xulq-atvorining yangi modellarining paydo bo'lishi [2] va iste'molchiga to'g'ridan-to'g'ri kirishning raqamli kanallaridan foydalanish orqali yangi mahsulot va takliflarga bo'lgan ehtiyojlarning paydo bo'lishi, shu jumladan raqamli kommunikatsiyalar orqali bozor infratuzilmasini rivojlantirish;

5) onlayn xizmatlarning roli va ahamiyatini kuchaytirish: tayyor ovqatlarga buyurtma berish va yetkazib berish, oziq-ovqat, bulutli xizmatlar, elektron tijorat, videokonferensaloqadan ham ish, ham shaxsiy maqsadlarda keng foydalanish. Internetning virtual imkoniyatlari kelajakda haqiqiy jismoniy dunyoni to'liqroq va to'liq aks ettirishi mumkin. Bu virtualizatsiyaning yana bir shakli: jismoniy dunyo tajribasining ko'proq qismi virtual dunyoda ko'chiriladi;

6) ta'lim tizimiga yangicha qarashni shakllantirish [4], kompaniya xodimlarining malakasini oshirish va ularning kasbiy malakasini yanada oshirish.

Ta'lim sohasidagi eng istiqbolli texnologiyalardan biri masofaviy ta'lim bo'lib, bu maktab va o'quvchilar uchun yangi normaga aylangan bo'lib, onlayn guruhli o'qitish dasturlari ham keng qo'llanilmoqda;

7) korxonalarining mijozlar bilan raqamli o'zaro aloqaning turli ko'rinishlariga o'tishi munosabati bilan yondashuvlar va savdo modellarining o'zgarishi, bu esa, o'z

navbatida, yangi imkoniyatlarni, shu jumladan kichik biznes uchun ham yirik kompaniyalar bilan teng raqobatdosh ustunliklarga ega bo'lish imkonini beradi.

8) mahsulotlarga bo'lgan me'yoriy talablarning zaiflashishi va bozorlarda kichik firmalarning sezilarli miqdordagi bankrotligi tufayli iste'molchi uchun raqobatning kuchayishi.

2019-2020 yillardagi eng qiyin muammolarga javob: innovatsion rivojlanishni jadallashtirish, keyingi texnologik tartibga o'tish imkoniyatlaridan foydalanish hisoblanadi. Har qanday kompaniya yoki alohida hudud uchun innovatsiyalar eng qimmat narsalardan biri bo'lishiga qaramay, aynan ular insoniyatning oldinga siljishi uchun asosiy imkoniyatlarni taqdim etadi. Rivojlanish modeli aynan inqiroz hodisalari yangi bosqichga jadal o'tishni ta'minlaydi, chunki jahon iqtisodiyotida mamlakatning iqtisodiy o'sishi va reytingi uning intellektual kapitali, yangi g'oyalarni yaratish va ularni innovatsion va investitsiya orqali amalga oshirish qobiliyati bilan belgilanadi. Kornell universiteti, INSEAD biznes maktabi va WIPO Jahon intellektual mulk tashkilotining Global innovatsiyalar indeksi alohida davlatning innovatsiyalar uchun qulay muhit yaratish, shuningdek, innovatsiyalardan ijobiy natijalar yaratish qobiliyatini baholaydi.

2021 yilgi Global Innovatsiyalar indeksi shuni ko'rsatadiki, COVID-19 pandemiyasi va undan keyin yuzaga kelgan global sog'liqni saqlash, iqtisodiy va ijtimoiy inqirozlarga qaramay, innovatsiyalarga sarmoya kuchli chidamlilikni ko'rsatishda davom etmoqda; Shveysariya, Shvetsiya, AQSH, Buyuk Britaniya va Janubiy Koreya innovatsiyalar bo'yicha yetakchilar qatorida, Xitoy esa kuchli o'nlikka yaqin [12]. Pandemiya kasallanishning keskin o'sishiga, juda ko'p o'linga, iqtisodiy va ijtimoiy yo'qotishlarga olib kelganligi sababli, dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi hukumatlar va alohida korxonalar innovatsiyalarga investitsiyalarini ko'paytirdilar [29-36]. Bu insoniyat pandemiyani yengish uchun yangi g'oyalar muhimligini va ularning kelajakdagi iqtisodiy o'sish uchun muhim ahamiyatini tobora ortib borayotganidan dalolat beradi.

Tahlil va natijalar

2021-yilda ilm-fan mahsulotlari, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar, intellektual mulk ilovalari va venchur kapitali operatsiyalari inqirozdan oldingi kuchli ko'rsatkichlar asosida o'sishda davom etadi. Shuni ta'kidlash kerakki, avvalgi turg'unliklarga qaraganda, tadqiqot va ishlanmalar uchun sarf-xarajatlar COVID-19 bilan bog'liq iqtisodiy tanazzul davrida ko'proq barqarorlikni ko'rsatdi. Inqirozning hayotning barcha sohalariga ta'siri juda notekis. Mahsulotlari dasturiy ta'minot, internet va aloqa texnologiyalari, apparat va elektron uskunalari, farmatsevtika va biotexnologiyalarni o'z ichiga olgan kompaniyalar ilmiy-tadqiqot ishlariga sarmoyasini oshirdi. Ilg'or texnologiyalarning so'nggi yutuqlari dunyoda koronavirus tarqalishini engish uchun katta umidlarni uyg'otdi. COVID-19 vaktsinasining jadal rivojlanishi bunga eng yaxshi misoldir. COVID-19 pandemiyasi odamlar hayoti va turmush tarziga katta ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, ko'plab tashkilotlar va aholi punktlari, ayniqsa, raqamlashtirish, texnologiya va innovatsiyalarga e'tibor qaratganlar ajoyib chidamlilik ko'rsatdilar. Global Innovatsiyalar indeksining 14-nashri shuni ko'rsatadiki, bir necha dominant, yuqori daromadli iqtisodlar doimo innovatsiyalar bo'yicha yetakchi bo'lgan bo'lsa-da, Xitoy, Turkiya, Vyetnam, Hindiston va Filippin kabi ba'zi o'rtacha daromadli mamlakatlar ham ortda qolmoqda. yetakchilar va innovatsiyalar

modelini o'zgartirishga katta hissa qo'shadi. Shveysariya, Shvetsiya, AQSH va Buyuk Britaniya innovatsiyalar reytingida peshqadamlik qilishda davom etmoqda va so'nggi uch yil ichida kuchli beshlikdan joy olgan. Janubiy Koreya birinchi marta 2021-yilda kuchli beshlikka kirdi va yana to'rtta Osiyo davlati kuchli 15 talikka kirdi: Singapur (8), Xitoy (12), Yaponiya (13) va Gonkong (14) [12]. Janubiy Koreya qo'rqinchli sur'atda 10-o'rindan 5-o'ringa ko'tarildi. Kuchli o'ntalikka hozirda 11-o'rinni egallab turgan Fransiya va 12-o'rinni egallab turgan Xitoy kiritilishi kutilmoqda. Xitoy eng yaxshi 30 talikdagi yagona o'rtacha daromadli davlat bo'lib qolmoqda.

Xulosa

Yangi koronavirus pandemiyasini vaqt va makonda global dunyo qarorlarini sinovdan o'tkazuvchi passiv keng ko'lamli tabiiy tajriba bilan solishtirish mumkin. Bloklash choralari va blokirovka rejimining joriy etilishi masofaviy aloqa, uchrashuvlar, masofaviy ta'lim, Internetdagi ijtimoiy tarmoqlar, onlayn o'yinlar, raqamli to'lovlar, tovarlarni yetkazib berish va elektron tijorat texnologiyalarini rivojlantirishni rag'batlantirdi.

Shunday qilib, kamroq aniq bo'lganlar bilan bir qatorda, epidemiyadan ta'sirlangan uchta asosiy tendentsiyani aniqlash mumkin [12-22].

Birinchi, bu moslashuvchan innovatsiya. Ko'pgina kompaniyalar pandemiya olib kelgan o'zgarishlarga javob berishmoqda. Yangi koronavirus epidemiyasi kompaniyalarni yangi sharoitda raqobatbardoshligini oshiradigan innovatsiyalarni izlashda oldinga siljishga majbur qildi.

Har bir inson mavjud jarayonlar va tizimlarni tezda butunlay o'zgartirishi kerak, xoh u interfeys dizayni, hisoblash quvvati yoki bozor strategiyasi bo'lsin. Mahsulot innovatsiyasi doimiy bo'lishi kerak va foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari mahsulot va xizmatlarni yaxshilash uchun muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchi, masofaviy hamkorlik. COVID-19 pandemiyasi davrida butun dunyo bo'ylab karantin choralari ko'rildi va odamlar uydan ishlashga majbur bo'ldi, bu esa masofaviy hamkorlik vositalarining ommalashishiga tabiiy hissa qo'shdi [23-37]. Biz hammamiz pandemiyaning imkon qadar tezroq tugashini intilish bilan kutayotgan bo'lsak-da, odamlar kelajakda ham ushbu qulay va ishonchli xizmatlardan foydalanishda davom etishlari mumkin.

Uchinchi, bu biznesning moslashuvchanligi. Moslashuvchan transformatsiya kompaniyalarning dastlabki biznes bilan bog'liq bo'lmagan yangi bozorga tezda o'tishini anglatadi. Biz bu hodisaning ko'plab sohalarda guvohi bo'ldik: niqob ishlab chiqaruvchi avtomobil ishlab chiqaruvchilardan tortib, onlayn o'quv kurslarini ishlab chiqadigan o'yin kompaniyalarigacha. Moslashuvchanlikni oshirishga yordam beradigan har qanday islohotlarga alohida e'tibor qaratish lozim, chunki bunday tashabbus va ijodkorlik qiyinchiliklarni yengib o'tishga va pandemiyadan keyingi davrda gullab-yashnashga yordam beradi. Shuning uchun, ayniqsa inqiroz davrida, muhim harakatlarni amalga oshirish kerak, jumladan:

- kompaniyaning mijozlarning o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashishi;
- biznes muhitining o'zgarishi natijasida yaratilayotgan yangi imkoniyatlarni aniqlash va tezkorlik bilan ko'rib chiqish;

- innovatsion tashabbuslar portfelini qayta baholash va resurslarning to'g'ri taqsimlanishini ta'minlash;
- inqirozdan keyingi o'sishning tiklanish davrida raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun asos yaratish.

COVID-19 pandemiyasi moliyaviy resurslar va kapital bozorlariga kirish muammolarini yanada kuchaytirdi, lekin shu bilan birga har bir mamlakat uchun yuqori texnologiyali tarmoqlar, xususan, telekommunikatsiya uskunalari, tibbiy, yuqori aniqlikdagi va optik uskunalari, farmatsevtika sanoati, elektronika va elektronika ishlab chiqarishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning strategik ahamiyatini ochib berdi. Bizning fikrimizcha, alohida kompaniya yoki hududning sezilarli o'sishi uchun eng istiqbolli imkoniyatlar va rivojlanishning mumkin bo'lgan yo'nalishlari nanotexnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, biotexnologiyalar, kibernetika, masofaviy xizmatlar va boshqalardir. Bunday faoliyatni rivojlantirish mehnatni intellektualashtirishni oshirishga va bilimlarni tijoratlashtirishga asoslanadi, shuning uchun innovatsiyalar sohasiga qo'shimcha investitsiyalarni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: Избранные труды. - М.: Экономика, 2002. – 768 с.
2. Литвинова Н.П. [Мотивация к труду как фактор успеха организации](#) // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 3-2. – с. 106-111.
3. International Monetary Fund. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.imf.org>
4. Jordan Bar Am, Laura Furstenthal, Felicitas Jorge, Erik Roth Innovation in a crisis: Why it is more critical than ever. Mckinsey.com. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/innovation-in-a-crisis-why-it-is-more-critical-than-ever>
5. Roco M.C., Sims W. Nation. - Springer, Dordrecht, 2002. – 468 p.
6. Stacey Haas, Jon McClain, Paul McInerney, Björn Timelin Reimagining consumer-goods innovation for the next normal. Mckinsey.com. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/reimagining-consumer-goods-innovation-for-the-next-normal>.
7. The Global Innovation Index [Electronic resource]. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.globalinnovationindex.org>.
8. Global Economic Prospects. World Bank. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>
9. Ахунова, М. Х. (2020). Роль свободных экономических зон в создании инвестиционного климата. In *Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари* (pp. 393-398).
10. Rakhmonazarov, P., & Akhunova, M. (2019). Theoretical aspects of sustainable development of regional economic ecosystems and assessment methods. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(8), 136-143.
11. Axunova, M.X. (2022). Innovatsion iqtisodiyotda ayollar tadbirkorligi: muammo va yechimlar. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 7-14. **Doi:** <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089658>

12. Abdullaev, A. (2021). Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 258). EDP Sciences.
13. Abdullaev, A. M., & Khudaykulov, A. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 1.
14. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
15. Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 с.
16. Kurpayanidi, K. (2021). Modern Concepts and Models of Entrepreneurship Development. *Bulletin of Science and Practice*, 7(9), 425-444. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/40>
17. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
18. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
19. Kurpayanidi, K. I. (2019). Theoretical basis of management of innovative activity of industrial corporation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (69), 7-14. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.01.69.3>
20. Kurpayanidi, K. I. (2020). Actual problems of implementation of investment industrial entrepreneurial potential. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (81), 301-307. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.01.81.54>
21. Kurpayanidi, K. I. (2020). Corporate industry analysis of the effectiveness of entrepreneurship subjects in the conditions of innovative activity. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (2-1).
22. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (83), 1-6. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.03.83.1>
23. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 9(89), 1-7.
24. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (89), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.09.89.1>
25. Kurpayanidi, K. I. (2021). Financial and economic mechanism and its role in the development of entrepreneurship. *Theoretical & Applied Science*, (1), 1-7. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.1>

26. Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2020). COVID-19 pandemic sharoitida tadbirkorlik va uni rivozhlantirish masalalari: nazaria va amaliyot. Monograph. GlobeEdit Academic Publishing.
27. Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2020). COVID-19 pandemic sharoitida tadbirkorlik va uni rivozhlantirish masalalari: nazaria va amaliyot. Monograph. GlobeEdit Academic Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4046090>
28. Kurpayanidi, K.I. (2020). Some issues of macroeconomic analysis and forecasting of the economy of Uzbekistan. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. Ilmiy elektron jurnali*. 2, mart-aprel. p.100-108.
29. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
30. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Pulisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
31. Nabiyeva, N., Akhunova, S., & Tukhtasinova, M. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
32. Tkach, D. V. Y., (2020). Some questions about the impact of the covid-19 pandemic on the development of business entities. *Theoretical & Applied Science*, (11), 1-4. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.11.91.1>
33. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 7(9).
34. Курпаяниди, К. И. Актуальные вопросы инновационной стратегии развития территорий Узбекистана / К. И. Курпаяниди, А. М. Абдуллаев // Финансово-правовые и инновационные аспекты инвестирования экономики региона: Сборник материалов международной научно-практической конференции, Москва-Фергана, 27 мая 2020 года. – Москва-Фергана: Общество с ограниченной ответственностью "Русайнс", 2020. – С. 166-171.
35. Курпаяниди, К.И. (2021). Создание малых предприятий: саморазвитие или интеграционное развитие, какой путь выбирают страны мира. *Проблемы современной экономики*, 3.
36. Курпаяниди, К.И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*, 3 (85).
37. Нишонов, Ф. М. Конкуренция - ключевая категория рыночных отношений / Ф. М. Нишонов, И. Ш. у. Толибов // Научный журнал. – 2019. – № 7(41). – С. 74-76.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорига ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K. I. KURPAYANIDI D. E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.
Management of
innovative activity
of business entities
in industry:
monograph /
Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.;
edited by
M.A.Ikramov.
-
Fergana
polytechnic
institute. AL-
FERGANUS, 2022.
- 200 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

**INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR**

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.
Institutional
transformation of
the business sector.
Monograph.
Fergana "AL-
FERGANUS",
2021. - 180 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.
Problems and
solutions for the
formation of a
competitive
national innovation
system.

Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
102 p.

Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.
Environmental
problems and
strategic directions
of environmental
management in
their solution.

Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

Жўраева, Н.Қ.
Уй-joy коммунал соҳаси
фаолиятини
бошқариш
механизмларини
такомиллаштириш
. Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T.
Methodological
aspects of tourism
and recreational
activity
management in
Uzbekistan:
changes and
prospects:
Monograph
/Mirzaev A.T.; ed
G. Sh.
Khankeldiyeva -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Муминова, Е.А.

Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development

prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S.
Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ЎЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фаргона - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

Ubaydullayev
M.M. G'ozada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

